

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ

А.Т.Каипбергенов

д.т.н. профессор

М.А.Нурғалиева

стажер-преподаватель

Нукусский горный институт при Навоийском государственном горном и
технологическом университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8132401>

***Аннотация.** В статье в основном рассказывается об исследованиях, проводимых при решении задач с использованием новых информационных технологий при изучении химии и химической технологии. В данной работе ученику и учителю описывается способ работы с компьютером. Предыдущие традиционные методы обучения сравниваются с методами решения задач с использованием информационных технологий. Можно с уверенностью сказать, что компьютерные технологии приведут к изменению образовательной модели.*

***Ключевые слова:** химия, химических технологии, задача, ИКТ, электронные учебники, компьютер, урок учитель, ученик.*

THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY

***Abstract.** This article talks about the state mainly talks about research carried out in solving problems using new information technologies in the study of chemistry and chemical technology. In this work, the student and teacher describe how to work with a computer. Previous traditional teaching methods are compared with problem solving methods using information technology. Mono confidently says that computer technology will lead to a change in the educational model.*

***Key words:** chemistry, chemical technology, tasks, information Texnology, electronic textbooks, computer, lessons, teachers, students.*

Совершенствование системы подготовки кадров в области информационных технологий является одним из важных условий обеспечения успешной реализации Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030», развития и широкого внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь населения [1].

Качество современного урока зависит от применения новых педагогических технологий, в том числе и информационно – коммуникационных технологий.

Использования современных информационных технологии в учебном процессе, позволяет моделировать объекты, процессы и явления, способствуют формированию умений обработки информации при работе с компьютерными каталогами и справочниками, обеспечивает самоподготовку студентов и оценку их знаний, формирует культуру учебной деятельности, повышает эффективность обучения и интерес студентов к изучению предмета, помогает совершенствовать различные формы и методы обучения [2].

Информационные технологии играют все более заметную роль в организации обучения химии и химических технологии. Применение информационных технологий для

обучения решению химических задач представляет собой один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации, позволяет расширить кругозор учащихся, предоставляет новые возможности передачи информации, более широкого применения средств наглядности, диалогового режима обучения в сочетании с индивидуализацией обучения и активностью учащихся.

Идея использования компьютеров при обучении учащихся решению химии и химических технология задач не нова. Она получила отражение даже в названиях некоторых задачников. В последнее время принципиально изменились масштабы использования информационных технологий в образовательном процессе. К принципиально новому функциональному назначению: во главу угла ставится задача массового использования компьютерных технологий на всех уровнях образовательного процесса [3].

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет работать ученику в своем темпе, учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.

А традиционные подходы в обучении решению задач на уроке предусматривают сходную последовательность действий: подготовка к усвоению нового материала, знакомство со способом решения, закрепление через упражнения, промежуточная проверка качества усвоения, решение содержательных задач на применение новых знаний и итоговая проверка с оцениванием. Такая стратегия обучения нацелена на усвоение учащимися знаний и требует большого напряжения памяти. Такое обучение может привести лишь к поверхностному усвоению фактов, но не к глубокому усвоению ценностей".

1. При исследовании процесса показали, что применение информационных технологий для обучения решению задач, на первый взгляд, делает роль учителя менее заметной. Кажется, что учитель и не учит уже, а консультирует учащихся и направляет их деятельность, в основном, он наблюдает за процессом обучения и опрашивает при необходимости отдельных учащихся. Учитель, конечно, продолжает учить, но учит он опосредованно, применяя информационные технологии, практически индивидуально каждого учащегося при помощи самого продуктивного метода - самостоятельной работы. Каждый учащийся при этом проявляет максимальную активность. Деятельность учителя теперь связана с подбором задач для занятия и продумыванием последовательности их выполнения на уроке, с выбором видео-фрагментов и фотографий, которые самостоятельно или под его руководством должны рассмотреть учащиеся. Конечно, такая деятельность не является для учителя абсолютно новой. Учитель, применяющий в работе информационные технологии, расширяет свои возможности, предоставляет учащимся новые средства для самостоятельного формирования умений совершать умственные действия.

Далее давайте рассмотрим возможности использования ИКТ на уроках химии и химических технологии:

1. ИКТ как средство наглядности (презентации, демонстрации т.п.)
2. ИКТ как дидактический инструмент: средство контроля (среды тестирования); средство организации фронтальной работы (например, ресурсы интерактивных досок)
3. ИКТ как инструмент образовательной технологии: включение ИКТ в проектную, исследовательскую, поисковую, проблемную деятельность

4. ИКТ как средство развития: формирование индивидуальной образовательной траектории, личностного образовательного пространства

5. ИКТ как инструмент единой образовательной среды: сетевые группы как технология обучения [4].

Можно с уверенностью утверждать, что компьютерные технологии приведут, в конечном счете, к смене доминирующей сегодня модели образования. И эти изменения, скорее всего, будут происходить значительно быстрее, чем в настоящее время. Можно представить новую образовательную модель как сочетание четырех компонентов в учебном процессе.

Компьютер (источник информации, обучение, практика, контроль) - *учитель* (отбор материала для обучения, организация групповой и индивидуальной работы, управление процессом самостоятельной учебной деятельности учащихся, организация объективных форм контроля) - *учебные информационные материалы* (традиционные, электронные) - *учащийся/студент* (восприятие и усвоение учебного материала, самостоятельная работа, самоконтроль) (Рис.).

Из приведенной схемы понятно, что применение обучающих ЭИ не уменьшает значимость учителя в образовательном процессе, а только изменяет его функции. С появлением компьютера грань между аудиторной и самостоятельной работой стала исчезать, самооценке, все компоненты обучения объединяются обратными связями. Возможности учителя, использующего информационные технологии для обучения, значительно расширяются. Это положение можно обосновать уже тем, что значительно расширяется его аудитория, она больше не ограничивается только классом из 25-30 человек. Расширяются и возможности учащихся, они могут неограниченное число раз анализировать решение задачи, сравнивая его с самостоятельно полученным. Работа с персональным компьютером подразумевает самостоятельность обучения. Однако это не исключает проведение занятий в компьютерном классе под управлением и с содержательным участием преподавателя. С другой стороны, компьютер - интеллектуальное устройство, способное выполнять функции, ранее присущие только преподавателю: подсказывать, задавать вопросы и отвечать на них, раскрывать те или иные темы предметной области, в том числе – вариативно формируется новая форма учебной деятельности, основанная на самооценке, все компоненты обучения объединяются обратными связями [5].

Рис. 6. Схема взаимодействия между учителем, учеником, компьютером и электронными учебными материалами

Подводя итог, использование информационных технологий позволяет насытить и разбогатеть короткий промежуток времени занятия достаточно большим объемом информации на уроках химии и химические технологии облегчает обработку материала, способствует повышению познавательного интереса к химии, развитию желания и умения учиться, даёт возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и позволяет объективно оценить знания учащихся.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 06.10.2020 г. № ПП-4851 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с it-индустрией.
2. Каипбергенов А.Т, Нурғалиева М.А., Каипбергенова Ф.Т. Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении химии. (II международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук» 19 мая, 2021 г. Часть II, с.360-361
3. Чайков С. Г. Ахлебенин А. К. Интерактивная компьютерная программа для обучения решению задач по органической химии студентов заочников // Проблемы подготовки и переподготовки специалистов пищевой промышленности в современных условиях. Материалы научно-методической конференции филиала МГТА в г. Калуге. Выпуск 1 - Калуга: ИД "Эйдос", 2003. -С. 40-43.
4. Алейникова И.И., Савенков А.А., СШ №23 «Использование компьютерных технологий на уроках химии», [http:// www. gmcit. murmansk. ru /text/information_science](http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science)
5. Левкин А. Н. Технология проектирования и применения компьютерных обучающих программ по химии для средней школы на основе имитационного моделирования: Автореф. дис. канд. пед. наук: - Санкт-Петербург, 2002.-26 с.